

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

3-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)
Каланова Сабохат Мурадovна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Жиянмуратова Гулноз Шербутаевна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. профессор (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Акмал Гадаймурадovич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат, Кутбидинов Файзиддин РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ.....	11
2. Karimov Bobir JAMOADA MOTIVATSIYA VA SAMARADORLIK.....	18
3. Mamatov Normurat IJTIMOIY FANLARNI O‘QITISH JARAYONIDA TALABALAR SIYOSIY ONGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	28
4. Rasulov Abdimumin SHAXSNING SOTSIAL INTELLEKTUALLIK KO‘RSATKICHLARI VA KAMOLOT OMILILARI O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	35
5. Xusanova Hayriniso IJTIMOIY NIHOYA TIZIMINING KONSEPTUAL MODEL.....	43
6. Abduxalilov Abdullo NOGIRONLIK FENOMENINI TADQIQ ETILISHINING METODOLOGIK JIHATLARI.....	49
7. Якубов Ильдар КОНЦЕПЦИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ КАК ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ.....	57
8. Abdullayev Akmal O‘RTA ASRLARDA G‘ARBIY YEVROPADAGI DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVI TUZILMALARIGA OID KONSEPSIYALARNING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	63
9. Хасанова Мавлюда СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ГУМАННОГО ГОСУДАРСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	74
10. Jiyanmuratova Gulnoz, Urunboyeva Janona O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISLOHOTLARINING ME‘YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	80
11. Алимухамедова Нодира ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	90
12. Tolipov Abdug‘affor VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA HUQUQBUZARLIKNING O‘SIB BORISHIGA TA‘SIR QILUVCHI IJTIMOIY OMILLAR.....	96
13. Berdimuratov Marat YOSHLARNI IJTIMOIY RIVOJLANTIRISH UCHUN OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA SOTSIOLOGIYA FANINI O‘QITISHNI OMMALASHTIRISH.....	104

14. Хамиджонов Умиджон	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ.....	110
15. Ixtiyarov Farxod	
INSON KAPITALINI KEYS-STADI NEGIZIDA TAKOMILLASHTIRISHDA IJTIMOY TRANSFORMATSIYALASHUV TENDENSIYALAR.....	116
16. Хасанова Мавлюда	
АНАЛИЗ ВОПРОСОВ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.....	124
17. Radjabova Aziza	
NATIONAL DEVELOPMENT POLICIES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	131
18. Kalanova Sabohat	
JAMIYATDA AVLODLARARO MUNOSABATLARNING SOTSIAL STRUKTURASI.....	138
19. Ixomjon Xudayarov	
ETNOMADANIY INTEGRATSIYA JARAYONLARIDA YUMSHOQ EVOLYUSION MOSLASHUV TENDENSIYASI.....	148
20. Tagaymuratova Gulchehra	
KONSANGUIN NIKOHLAR FENOMENINING IJTIMOY OMILLARI VA BIOETIK YONDASHUVLAR.....	155
21. Jabborov Jaxongir	
YOSHLARNI ISHGA JOYLASHTIRISHNING IJTIMOY XAVFLARI VA TO'SIQLARI: NEET GURUHI, PREKARIZATSIYA, RAQAMLI TENGSIZLIK.....	162
22. Ixtiyarov Farxod	
DAVLAT XIZMATCHILARI MALAKASINI OSHIRISHDA KEYS USULINING IMKONIYATLARI.....	170
23. Xasanov Sharofidin	
JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN QAYTGAN YOSHLARNI IJTIMOY HAYOTGA REINTEGRATSIYALASH: XORIJ TAJRIBASI.....	179
24. Nurulloev Shahriyor	
MILLIY INTERNET-MEDIA SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH: MUAMMO VA VAZIFALARI.....	189
25. Аликариев Нуриддин	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.....	195
26. Alikariyeva A'loxon	
OLIY TA'LIMDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMI INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	202

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Ixtiyarov Farxod,

OXU dotsenti, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

e-mail: farxod.ixtiyarov.77@gmail.com

DAVLAT XIZMATCHILARI MALAKASINI OSHIRISHDA KEYS USULINING IMKONIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18099591>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada davlat fuqarolik xizmatchilari professional rivojlanish tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va malaka oshirish jarayoniga interaktiv pedagogik texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, keys usulining baholash markazi texnologiyalari bilan integratsiyasi orqali fuqarolik xizmatchilarida kasbiy muhim kompetensiyalarni aniqlash, vaziyatli modellashtirish va jamoaviy qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi. Shu bilan birga, keys usulining rolli o'yinlar, jamoaviy qaror qabul qilish, alternativ yechimlarni taqqoslash, vaziyatli bilimlarni shakllantirish kabi xususiyatlari orqali fuqarolik xizmatchilari professionalligi va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirishdagi ustunliklari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari keys usulining qayta tayyorlash jarayonida motivatsiyani kuchaytirish, amaliyotga yaqin o'qitish muhitini yaratish va katta yoshdagi o'quvchilarning kasbiy tajribasidan samarali foydalanishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: davlat fuqarolik xizmati, professional rivojlanish, keys usuli, baholash markazi, interaktiv o'qitish, kompetensiyalar, rolli modellashtirish, ta'lim texnologiyalari, davlat boshqaruvi, raqamli transformatsiya, qaror qabul qilish, malaka oshirish.

Ихтияров Фарход,

доцент МУО, доктор философии (PhD) по социологии

e-mail: farxod.ixtiyarov.77@gmail.com

ВОЗМОЖНОСТИ КЕЙС-МЕТОДА В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье анализируются проводимые реформы в системе профессионального развития государственных гражданских служащих, а также значение внедрения интерактивных педагогических технологий в процесс повышения квалификации. В частности, раскрываются возможности развития профессионально значимых компетенций государственных служащих посредством интеграции кейс-метода с технологиями ассесмент-центра, включая ситуационное моделирование и формирование навыков коллективного принятия решений. Кроме того, показываются преимущества кейс-метода, выражающиеся в использовании ролевых игр, сравнении альтернативных решений и формировании ситуационных знаний, что способствует повышению профессионализма и развитию

профессиональной идентичности государственных служащих. Результаты исследования демонстрируют, что кейс-метод способствует усилению мотивации, созданию практико-ориентированной образовательной среды и эффективному использованию профессионального опыта слушателей зрелого возраста в процессе переподготовки.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, профессиональное развитие, кейс-метод, ассесмент-центр, интерактивное обучение, компетенции, ролевое моделирование, образовательные технологии, государственное управление, цифровая трансформация, принятие решений, повышение квалификации.

Ikhtiyarov Farhod,

associate professor of OSU, doctor of Philosophy (PhD) in Sociology
e-mail: farxod.ixtiyarov.77@gmail.com

OPPORTUNITIES OF THE CASE METHOD IN ENHANCING THE QUALIFICATIONS OF CIVIL SERVANTS

ABSTRACT

This article analyzes the ongoing reforms in the professional development system of civil servants and the significance of introducing interactive pedagogical technologies into the training and retraining process. In particular, it highlights the potential of integrating the case method with assessment center technologies to identify key professional competencies, conduct situational modeling, and develop collective decision-making skills among civil servants. Additionally, the article reveals the advantages of the case method – such as role-playing, comparing alternative solutions, and forming situational knowledge – in enhancing the professionalism and professional identity of civil servants. The research findings demonstrate that the case method effectively increases motivation, fosters a practice-oriented learning environment, and enables the efficient use of mature learners' prior professional experience during retraining.

Keywords: civil service, professional development, case method, assessment center, interactive learning, competencies, role modeling, educational technologies, public administration, digital transformation, decision-making, professional training.

KIRISH

Hozirgi vaqtda davlat fuqarolik xizmatchilarining (keyingi o‘rinlarda – fuqarolik xizmatchilari) professional rivojlanish tizimida sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi. Qonunchilik palatasi tomonidan 2022-yil 2-martda qabul qilingan, Senat tomonidan 2022-yil 28-mayda ma’qullangan “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi [4] qonunda davlat xizmatchilarining professional rivojlanish tizimi belgilandi, bu tizim professional rivojlanishga qaratilgan yo‘nalishlar va tadbirlar to‘plamidan iborat bo‘lib, shakllanish bosqichida joylashgan.

Prezident Sh.Mirziyoev “O‘zbekistonimizning ko‘p asrlik tarixi va keyingi 25 yillik rivojlanish davri, o‘z davlat mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlashga qaratilgan taraqqiyoti bu haqiqatni yana bir bor yaqqol tasdiqlab berdi. Ana shu bunyodkorlik jarayonining qudratli va hal qiluvchi kuchi, hech shubhasiz, ko‘pmillatli xalqimizdir” [1], shuningdek yana bir o‘rinda “Yangi O‘zbekistonning iqtisodiy strategiyasi 2030 yilga qadar global innovatsion indeks reytingida dunyoning 50 ta yetakchi davlati qatoriga kirish va bu ulkan maqsadga erishishda inson kapitalini rivojlantirishni nazarda tutadi” [2], deb ta’kidlagan edilar.

METODOLOGIYA

Yangi konsepsiyada interaktiv shakllar va o‘qitish usullarini qo‘llash alohida o‘rin egallaydi, bunga keys usuli kiradi. Keys usuli esa o‘z navbatida kengroq tushuncha bo‘lgan baholash markazining texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Baholash markazi (yoki xodimlarni baholash markazi) – bu turli baholash usullarini qo‘llash, turli usullar yordamida olingan ma’lumotlarni taqqoslash va baholanayotgan nomzodning umumiy va aniq tavsifini shakllantirish imkonini beruvchi murakkab protseduradir.

Usulning mohiyati baholanayotgan shaxsning faoliyatining muhim jihatlarini modellashtiruvchi vositalarni yaratishda bo‘lib, bu jarayonlarda uning kasbiy jihatdan muhim sifatleri va kompetensiyalari namoyon bo‘ladi. Asosiy kasbiy sifatlar – bu ma’lum sohada ishchi uchun zarur va yetarli bo‘lgan individual psixologik va fiziologik xususiyatlardir.

Baholash markazi «guruh monitoringi usuli»ni o‘z ichiga oladi – bu ko‘plab vazifalar, treninglar va shuningdek, o‘yin usulini nazarda tutadi, bunda barcha nomzodlar bir vaqtning o‘zida ishtirok etishlari kerak. Ekspertlar esa kuzatuv va baholash natijalarini amalga oshiruvchi malakali mutaxassislardir. Olingan ma’lumotlarga asoslanib, nomzodning kelajakdagi ish joyidagi davlat xizmatchisi lavozimidagi vazifalarni bajarishga qanchalik mos kelishi, shuningdek, ushbu sohada kelgusida o‘qitish va rivojlantirish istiqbollari haqida obyektiv qaror qabul qilinadi.

ASOSIY QISM

Keys usuli – bu vaziyatlarni tahlil qilish usuli. Ushbu keyslarda muayyan rolli o‘yinlar tizimi taqdim etilgan. Bu tizim ijtimoiy pozitsiyaga ega bo‘lgan shaxslarga qo‘yiladigan talablarni o‘z ichiga oladi. Har qanday keysda ko‘plab rollar mavjud bo‘lib, bu o‘yin shaklidagi ta’lim usuli yumshoq kuch ta’siri ostida intellektual rivojlanishni tashabbus qilib yashashni, kreativ o‘ylashni ayni vaqtda o‘zgarayotgan jarayonni boshqarishni samarali yo‘lga qo‘yish imkonini beradi [5].

Keys usulida qanday harakatlarni bajarish va muayyan fakt doirasida tahliliy fikrlashni rivojlantirish yoki mavjud vazifalarni hal qilishga yo‘l ochadi. Zero, keys usuli har bir holatda samarali harakatlar modelini ishlab chiqish amaliyotini taqozo qiladi. Ta’lim subyektlari professionalligi va kompetensiyasini rivojlantirishda katta ta’sir kuchiga ega ekanligini so‘nggi yarim asrlik tajriba ham tasdiqlamoqda.

Tadqiqot mobaynida keys usuli boshqa ta’lim usullaridan farqiy jihatlarini aniqladik. Ular quyidagilar:

- hayotiy muammolar yechimida keys usulidagi yondashuv modelini ma’lum vaqt oralig‘ida ko‘rib chiqish zarurligi;

- jamoaviy usulda qarorlar qabul qilinishi;

- ushbu usulni qo‘llashda muqobil qarorlarning tavsiya etilishi;

- ishtirokchilarning taklif etilgan xilma-xillikdan optimal qarorni tanlashi imkoniyati berilishi;

- keys yechimida pozitiv yechimga kelish maqsadining ustuvorligi;

- keys muhokamasi natijasida olingan xulosaning guruh bo‘lib baholanishi;

- keysni yechish jarayonida kasbiy sifatlarini rivojlantirish imkoniyatining ustuvorligi.

Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, keys usuli boshqa ta’lim usullariga nisbatan o‘z samaradorligiga ko‘ra farqlanadi. Bu usul faqat ta’lim jarayonining ishtirokchisi ma’lum bilim, tajriba va ko‘nikmalarga ega bo‘lganida yoki yangi bilimlarni shakllantirish jarayoniga tizimiga tezda qo‘shila olganida ishlay boshlaydi. Bu usul qayta o‘qitish usuli sifatida tez rivojlanishga va mavjud bilim va ko‘nikmalarni yaxshilashga motivatsiya qilingan shaxsni tayyorlashda samaralidir. Voyaga yetgan shaxs muayyan sohada ma’lum darajada bilimga ega bo‘lish bilan birga, o‘z professional sohasida ham muayyan ijtimoiy va kasbiy o‘rniga ega bo‘ladi. Bunday shaxs shakllangan hayotiy qadriyatlar va urf-odatlariga, shuningdek, muayyan xulq-atvor uslubini ham o‘zlashtirgan bo‘ladi. Shu boisdan ham keys usuli vaziyatli bilim va vaziyatli faoliyat talab qilinadigan intellektual maqom va kasbiy jarayonda barqaror o‘ringa ega bo‘lgan shaxslarning kasbiy sifatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Keys usulining turli kasbiy sohalari, xususan davlat xizmatchilari uchun professional kompetensiyalarni shakllantirishga imkon beradigan bir qator afzalliklarga ega:

1) Empirik to‘ldirish:

Ma’lumki, mutaxassis tayyorlash turli shakldagi mashg‘ulotlar bilan ajralib turadi, bu yerda ma’ruzalarga katta e’tibor beriladi. Amaliy, ya’ni empirik mashg‘ulotlar ta’lim jarayonida kam vaqt ajratiladi.

2) Bilim va kasbiy ko‘nikmalarni interfaol tarzda mustahkamlash tamoyilida bir ko‘rgan va o‘zi shug‘ullanib amin bo‘lgan inson yuz marta eshitgandan kuchliroq taassurot egasi bo‘ladi, degan yondashuv amal qiladi.

Bu afzallik ta'lim subyekting sezilarli hissiy qiziqishi va faol harakatlari tufayli berilgan material mazmuniga yaxshiroq singishini o'z ichiga oladi. Bunda keys jarayoniga ishtirokchi boshi bilan sho'ng'ishi, o'quvchini jarayonning asosiy harakatlantiruvchi subyekting aylantirishdan iborat.

3) Salohiyatni o'zi to'ldirishi afzalligi:

Keys metodi ta'lim subyekting o'qiyotganda berilmagan bilimlarning o'rnini to'ldirish imkoniyatini beradi [6]. Bunday ko'nikmalar real hayot uchun ayniqsa ahamiyatlidir.

Ish uslubi, ayniqsa, davlat xizmatchisini tayyorlashda juda muhim, chunki uning zamonaviy reallikdagi faoliyati jamiyat hayotining turli sohalaridagi vaziyatga mos ravishda vaziyatli qarorlar qabul qilishni ko'proq o'z ichiga oladi. Bunday holatlar o'tkinchi, vaziyatning tez o'zgarishi bilan xarakterlanadi, shuningdek, ish ishtirokchisining aktiv harakatlariga bog'liq bo'lgan turli xil tuzilmalar va funksional xususiyatlar bilan ajralib turadi. Davlat xizmatchilari uchun yana bir muhim jihat standart va nostandart vaziyatlarda qaror qabul qilish uchun ma'lum bilimlarga ega bo'lish va hayotiy qadriyatlarning mavjudligidir. Davlat xizmatchilarini qayta tayyorlash jarayonida ish usuli o'qituvchilar va butun xodimlardan ta'lim jarayoni davomida improvizatsiyadan foydalanishni, real hayotda mumkin bo'lgan vaziyatlarni yaratishni, shuningdek, o'quvchilarning boshqaruv tabiatining to'g'ri qarorlarini qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishni talab qiladi. Bunday mashg'ulotlar bilan ishlash boshqa usullar bilan taqqoslaganda eng samarali hisoblanadi.

Davlat fuqarolik xizmatchilari uchun o'qitishda keyc metodini qo'llashning kengayishiga boshqa omillar ham ta'sir qiladi. Ular quyidagilardan iborat:

1. Ma'lumki, yuqori darajadagi ta'lim zahiralari ega bo'lgan boshqaruv kadrlari akademik ta'lim tizimiga, uning an'anaviy metodlariga, masalan, ma'ruza materiallarini tinglashga moyilligi sustligi;

2. Davlat fuqarolik xizmati xodimlari o'zlarida mavjud bilimlarni takomillashtirish, yangi hayotiy qadriyatlarni o'rgatish, ko'proq motivatsiya hosil qilishga muhtojligi. Ular amaliy kasbiy kompetensiyalar va zamonaviy bilimlar va intellektni rivojlantirishga intiladilar [7];

3. Davlat fuqarolik xizmati xodimlari, odatda, boshqaruvdagi mavjud iyerarxiya qonuniyatlari, davlat faoliyati jarayonlarining ishlash tartibidagi o'zgarishlar, ma'muriy resurslarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga doir boshqaruv tajribasi va bu sifatlarni dinamik rivojlanishga muhtojdir. Bu o'z-o'zini tasdiqlash uchun zarur bo'lib, an'anaviy ta'lim tizimida amalga oshirib bo'lmaydi.

4. Keys metodi o'quv jarayonida ishtirok etuvchi boshqa davlat xizmatchilari bilan masalani to'g'ridan-to'g'ri muhokama qilish va tahlil qilish imkonini beradi.

Keyc metodini qo'llash doirasini kengaytirishga doir o'tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalari quyidagi to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqladi:

1. Davlat fuqarolik xizmatchilarining nazariy-konseptual fikrlashdan chetga chiqishga moyilligi (52%);

Konservativ yondashuvlarni saqlash va sohaga joriy etiluvchi innovatsion o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlamaslik va amalda mavjud tartiblarni saqlashga harakat qilish (28%). Ular qayta tayyorgarlik kurslarida javobgarlikdan qochishga intiladi, savollarni chetlab o'tishga, ommaviy ochiqlikdan qochishga, va o'z qonunbuzarliklarini yashirishga harakat qiladilar.

2. Yangi motivatsion konseptlarga tayanib ish tutish murakkabligini ijtimoiylashtirishga intilish (36%);

3. Teoretik ta'limning ustunligi:

Bilimlarni shunday uzatish, unda ta'lim jarayonida amaliy mashg'ulotlarni kam miqdorda olish, va ta'lim rejalarida qayta ko'zdan kechirish ishlarining amalga oshmasligi [8].

O'tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalari asosida keyc metodidan foydalanish orqali davlat xizmatchilari salohiyatini oshirishning quyidagi taklif va tavsiyalari ishlab chiqildi:

1. Faoliyatdagi nostandart holatlarda amaldagi huquqiy-me'yoriy asoslarga tayanish ko'nikmalarini rivojlantirish.

2. Tashkiliy inqirozlarni boshqarish, muammolarni hal qilishda boshqaruv iyerarxiyasidagi harakatlantiruvchi omillarga tayanish ko'nikmasini shakllantirish.

3. Keys metodini keng joriy etish orqali analitik, sintetik tafakkur qilish bilan birga abduktiv fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish.
4. Boshqaruv uslublarini o'zlashtirishda yumshoq ta'sir ko'rsatish metodikasiga ustuvor ahamiyat qaratish.
5. Jamoatchilik bilan o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yishda ta'sir guruhlari va turli elitalar bilan munosabatlarni rivojlantirish.
6. Tahlil texnologiyalarini birgalikda qo'llash ko'nikmalarini o'zlashtirish.
7. Turli vaziyatlarni tahlil qilishda faktning real holati, o'zgarish diagnostikalarini aniqlash va uni modellashtirishga ahamiyat qaratish.
8. Yangiliklarni yangi reallik sifatida anglab qabul qilish, ularni boshqarish va ular bilan inklyuziv ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish.
9. Boshqaruv qarorlarini tatbiq qilishdagi obyektiv va subyektiv to'siqlarni aniqlash hamda konsensusga erishish yo'lida hamkorlik qilish;
10. Davlat fuqarolik xizmatchisi karerasini rivojlantirish uchun «sotsial lift» talablarini bajarish;
11. Ish jarayonidagi qiyinchiliklarni yengib o'tish, oilaviy va ishchi rollar o'rtasidagi ziddiyatlarni hal qilish, o'zini tasdiqlash ko'nikmalarini rivojlantirish.
12. Odamlar davlatining manfaatlarini ifoda etish, targ'ib qilish va himoya qilish, o'z va ijtimoiy manfaatlar to'qnashuvini engish uchun bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash;
13. Davlat boshqaruvi samaradorligiga g'ov bo'luvchi omillar, xususan, nepotizm, korrupsiya, aholining hokimiyatga bo'lgan ishonchining pasayishiga qarshi tura olish kompetensiyasini shakllantirish shular jumlasidandir.

Xullas, davlat xizmatchilarini keys usuli orqali tayyorlash va o'qitishda xodimning intellektual va kasbiy salohiyatiga tayanish doirasini kengaytirish boshqaruv samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Boshqaruv faoliyatini tubdan yangi ta'lim konsepsiyasini amalga oshirishni, ushbu usulni imkoniyatlarini zamonaviylashtirish usuli sifatida qo'llashni, davlat xizmati va davlat boshqaruvining asosiy muammolariga qaratilgan jarayonni talab qiladi.

Yangi O'zbekistonda boshqaruv kadrlarining xalqqa xizmat qilishga yo'naltirilgan perspektiv avlodini tarkib toptirish va davlat xizmatchilarini tayyorlashga yangicha yondashuvni shakllantirish vazifalari davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida amal qilmoqda. Kadrlar tayyorlashning amaldagi holatini tubdan isloh etish ustuvor vazifalar qatorida ta'lim jarayonida nazariy, empirik va uslubiy konsepsiyasini o'zgartirish bilan uyg'un tarzda amalga oshirilmoqda.

Hozirgi paytda davlat xizmatchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlashning amaldagi tizimining asosiy kamchiliklari sifatida haddan tashqari nazariy akademik yondashuv va amaliyotdan ajratilganlik e'tirof etiladi. Aynan ana shu kamchiliklarni bartaraf etish uchun davlat xizmatchilarini tayyorlash strategiyasining o'zini qayta ko'rib chiqish kerak. Ikkinchisi nafaqat ma'lum bilimlarni olishga, balki real vaziyatlarda faol va samarali xatti-harakatlar ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Davlat xizmatchilari kasbiy kunikmalarini shakllantirish va malakasini oshirishga innovatsion yondashuvni shakllantirish bugungi kundagi zamonaviy ta'lim berish zaruratidir. Keys metodi orqali zarur ilmiy-uslubiy ma'lumotlarning samarali va sifatli uzatilishi ta'minlanibgina qolmay, balki muayyan lavozimlar mas'ullarining o'z bilimlarini oshirish va takomillashtirishga erishish imkoniyati kengaytiriladi. Aynan mazkur yondashuv, ya'ni, faoliyat samaradorligini ta'minlash hamda interfaol shakllar va kreativ o'zlashtirish zamonaviy kadrlarni tayyorlashga keng yo'l ochadi. XXI asrga xos bo'lgan ta'limning harakatlantiruvchi kuchi ham keys-stadi usulidir.

Kadrlar tayyorlashda keys usulini qo'llash garchi kattagina davrga ega bo'lsa-da, mavjud adabiyotlarda uning ko'pchilik tomonidan e'tirof etilgan ta'rifi mavjud emas. Hozirgi paytda qo'llanilib kelinayotgan ta'riflaridan biri quyidagicha:

Keys vaziyat yoki muammolarni bevosita muhokama qilishda tinglovchilarni bevosita ishtirok ettiradigan o'qitish usulidir. Odatda biznesda ishlaydigan haqiqiy odamlarning tajribasidan yoziladigan va olingan bu holatlar talabalar tomonidan o'qiladi, o'rganiladi va muhokama qilinadi. Bu holatlar o'qituvchi rahbarligidagi sinf suhbatining asosini tashkil qiladi. Demak, keys metodi

o'quv materialining alohida turini ham, o'quv jarayonida ushbu materialdan foydalanishning alohida usullarini ham o'z ichiga oladi [9].

Ushbu ta'rifdan kelib chiqadigan bo'lsak, keys-stadi usuli ishning yozma misolini o'z ichiga oladi; talabalar tomonidan ishni mustaqil o'rganish va muhokama qilish; o'qituvchi rahbarligida ishni sinfda birgalikda muhokama qilish. Shu bilan birga, muammoning turli xil yechimlari mumkinligini tushunishingiz kerak. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchilarga mulohaza yuritishga, bahslashishga yordam berishi va o'z fikrini ularga yuklamasligi kerak. Talabalar boshidanoq qaror qabul qilish xavfi ularda ekanligini tushunishlari kerak. O'qituvchi faqat shoshilinch qarorlar qabul qilish xavfining oqibatlarini tushuntiradi. Uning vazifasi shundan iboratki, muammoli savollar yordamida u muhokamani boshqaradi, ish vaqtini nazorat qiladi va ishni tahlil qilish jarayoniga barcha talabalarni jalb qiladi.

O'qituvchi vaqti-vaqti bilan umumlashtirishi, tushuntirishi, muammoning ayrim nazariy tomonlarini talabalarga eslatishi yoki tegishli adabiyotlarga havola qilishi mumkin.

Keys usulining mohiyatini tavsiflashda uni boshqa o'qitish usullaridan farqlash imkonini beradigan xususiyatlarni taqdim etish muhimdir. Bularga quyidagilar kiradi:

- Keyslar muayyan ijtimoiy-iqtisodiy tizim modeli negizida ma'lum bir diskret vaqtda ko'rib chiqiladi.

- Keys yechimlari kollegial tarzda ishlab chiqiladi.

- Bir nechta alternativ yechimlar ilgari suriladi.

- Qaror qabul qilishda umumiy maqsad belilanadi.

- Natijalar guruhli baholash tartibida asoslanadi.

Keys usuli vaziyatga qarab, yangi bilim tizimini holatni muvofiqlashtirish, qulay tarzda kattalarni o'qitish va kasbiy qayta tayyorlashda g'oyat natijadordir. Gap shundaki, bu usul kattalarning tayyorgarlik darajasi va turiga, uning motivatsiyasiga va bilimlarni tezda rivojlantirish yoki modernizatsiya qilish istagiga eng mos keladi.

Ma'lumki, voyaga yetgan odam har doim biron bir mavzu bo'yicha ma'lum bir uslubiy paradigмага, o'rnatilgan uslub va fikrlash usullariga ega bo'ladi. Kattalar doimo o'rnatilgan qadriyatlar tizimiga, xulq-atvor standartlariga rioya qilishga moyil ekanligini unutmaslik kerak.

Shuningdek, keys-stadini o'rganish usuli juda cheklangan kasblar ro'yxati vakillari orasida ustun bo'lishi kerak bo'lgan fazilatlarini shakllantirishga yordam beradi. Gap situatsion bilim va situatsion faoliyat ustunlik qiladigan kasblar haqida bormoqda. Bunday kasblar, shubhasiz, iqtisodchi, moliyachi, marketolog, menejer va boshqalarning zamonaviy «bozor» kasblarini o'z ichiga oladi.

Amaldagi ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning interfaol o'qitish usullari, shu jumladan yuqorida muhokama qilingan keys-stadi o'rganish usuli birinchi navbatda kattalar ta'limi sohasiga mansub bo'lib, mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishning turli tizimlarini qamrab oladi.

Davlat xizmatchilarini tayyorlashda ish uslubining o'ziga xos qiymati zamonaviy davlat xizmatchisining faoliyati ham tubdan situatsion xarakterga ega ekanligi bilan izohlanadi, ya'ni jamiyat hayotining turli sohalarida shakllanadigan va rivojlanayotgan vaziyatlar bilan belgilanadi.

Bu holatlarning o'ziga xosligi nafaqat ularning tez o'zgaruvchanligida, balki ularning ko'p tuzilshililigi va ko'p funksiyaliligi bilan ajralib turadi va aktyorlik subyektlarining faolligiga bog'liqdir. Davlat xizmatchisi uchun nafaqat bilim, balki qadriyatlar ham muhim ahamiyatga ega.

Ana shu xususiyatlardan kelib chiqib, davlat xizmatchilarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimiga jalb qilingan o'qituvchilardan o'quv jarayonida improvizatsiyadan foydalanish, o'quvchilarni real vaziyatlarga imkon qadar yaqinlashtirish va adekvat boshqaruv qarorlarini qabul qilish talab etiladi. Bunday holda, ish usuli tom ma'noda almashtirib bo'lmaydigan bo'lib chiqadi. Axir, ish bu ba'zi muammolarni o'z ichiga olgan amaliy vaziyatdir. Natijada, o'qitishning keys-stadi usuli davlat xizmatchilariga ma'lum bir dinamizm va turli xil vaziyatlarda, shu jumladan nostandart vaziyatlarda samarali harakat qilish qobiliyatini beradi.

Davlat xizmatchilari tomonidan boshqaruv salohiyatini oshirishda keys usuli holatni atroflicha ko'rish va baholash imkoniyatini kengaytiradi va quyidagi o'zig xos yondashuvlarni yuzaga keltiradi:

1. Davlat xizmatchilarining boshqa ijtimoiy tabaqa vakillariga nisbatan yuqoriroq tayyorgarlikka egaligi. Bu holat qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimi tinglovchilari bo'ladigan davlat xizmatchilarining odatiy ta'lim berish shakllariga salbiy munosabatini shakllantiradi.

2. Mazkur ijtimoiy tabaqa vakillari doimiy ravishda o'zlaridagi bilimlarni takomillashtirish, modernizatsiyalash, yangi boshqaruv diskurslarini o'zlashtirishga intiladilar.

3. Davlat fuqarolik xizmatchilari davlat boshqaruvining vertikal va gorizontal ma'muriy regulyatsiya etish ko'nikmalari to'g'risida muhim ma'lumotlarga ega bo'lganliklari uchun an'anaviy ta'lim tizimi doirasida amalga oshirib bo'lmaydigan dinamikani va yondashuvni talab qiladilar.

4. Keys usuli muammoni muhokama qilish doirasida davlat xizmatchilari o'rtasidagi intensiv hamkorlik, tajriba almashish va turli muassasalarda va turli darajadagi amaliyot tajribalarini o'zlashtirish jarayonini faollashtirishi bilan ham qimmatlidir [11].

Ta'kidlash joizki, davlat xizmatchilari kasbiy ko'nikmalarini takomillashtirish jarayoniga negativ ta'sir ko'rsatish omillari ham mavjud bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

1. Davlat xizmatchilarining muayyan qismiga xos bo'lgan itnovatsion o'zgarishlardan cho'chish, yangilanishdan o'zini uzoqroqda tutish, kreativ fikrlamaslik minimal kuch sarflab, maksimal natija olishga intilish, o'zgalarning tayyor modullarini olishga o'rganib qolish, murakkab savollarga o'zlari xohlagan javob olish istagi. Shu sababli, keys usuli dastavval davlat xizmatchisining o'zini o'zgartirish, turli asossiz ambitsiyalardan voz kechish, tinglovchilarda birinchi navbatda rivojlanish strategiyasini, keyin esa ularning maqsadlarini o'zgartirish muhim ahamiyatga egadir.

2. O'zini o'zi rivojlantirishda faoliyatga perspektiv yondashish ko'nikmasining sustligi. Bunda faoliyatni rivojlantirish motivatsiyasi bilan ishlashga, turli vositalarni qo'llab, jadallik bilan o'z mansabini ko'tarishga intilishga urinmaslikni o'rgatadi. Davlat xizmatchilarini tayyorlashda keys usulidan foydalanish tinglovchining ichki dunyosiga, uning qadriyat yo'nalishlari tizimiga ta'sir qilgandagina samarali bo'ladi va martaba ko'tarilishi va hayot rejalaridan xabardor bo'lishiga yordam beradi.

3. Amaldagi holatga ko'ra, mutaxassisni tayyorlashda ma'ruzalar, seminar va amaliy mashg'ulotlarga vaqt ajratiladi. Mashg'ulotlarni o'tish asnosida keys usulidan foydalanishni muayyan aniq vaqvt doirasiga solib hisoblash juda qiyin va ma'ruza va seminar mashg'ulotlarini hisoblash esa oson.

Ushbu cheklovchi omilni bartaraf etish amaliy mashg'ulotlar vaqtining ulushini sezilarli darajada oshirishni talab qiladi. Shu bilan birga, davlat xizmatchilari uchun butun o'quv kursini faqat aniq vaziyatlarni hisobga olgan holda qurishga harakat qilish jiddiy uslubiy xato bo'ladi.

Davlat xizmatchilarini tayyorlashda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan va o'qitishda keys metodini qo'llash orqali hal qilinishi mumkin bo'lgan asosiy muammolarni sanab o'tamiz. Bu muammolarga quyidagilar kiradi:

1. Favqulodda holatlar, ofatlar, ijtimoiy nizolar, yuqori rahbarlar va tashkilotlarning bosimi bilan bog'liq qiyin va ekstremal vaziyatlarda davlat xizmatchilarining xatti-harakatlaridan iborat ijtimoiy faktlar.

2. Boshqaruvdagi mansabdor shaxslarining turli boshqaruv uslublariga ega bo'lishi, ularni boshqaruv vaziyatiga qarab qo'llay olishidan iborat holatlar.

3. Rahbarlarning amaldagi ma'muriy resurslardan foydalanishdan iborat qo'rquvi, muayyan ruhiy bosimdan iborat jarayonlarda davlat xizmatchilarining huquqiy sohadagi bilimlilik drajasini aniqlash zarurati.

4. Rahbarlarning jamoatchilik, hududiy hamjamiyat, mahalliy davlat hokimiyati organlari, ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro hamkorligini aniqlashdan iborat mavzular.

5. Har xil xarakterdagi vaziyatlarni tahlil qilish, diagnostika qilish, tushunish va amaliy o'zgarishlarni ishlab chiqish texnologiyalariga ega bo'lish zarurati [10].

6. Rahbarlarning innovatsiyalarni qabul qilishga bo'lgan xususiyati va qobiliyatini shakllantirish.

7. Ijtimoiy maqbul boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirishda, innovatsiyalarni joriy qilishda, hamkorlikni amalga oshirish ko'nikmalarini shakllantirish zarurati.

8. Xizmat karerasini to'g'ri tashkil etish xodimning lavozimlarda ko'tarilishi, xizmatdagi qiyinchiliklarni, oila va ish rollari o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish holatlari.

9. Davlat va xalq manfaatlarini ifoda etish, ilgari surish va himoya qilish, shaxsiy va jamoat manfaatlarini ziddiyatlarini bartaraf etish bilim va malakalari.

10. Davlat boshqaruvining deformatsiyalashuvi, korrupsiya va aholining davlat hokimiyatiga bo'lgan ishonchining pasayishi (pora, tovlamachilik, byurokratiya, mansab vakolatini suiiste'mol qilish) ni oldindan belgilab beruvchi vaziyatlarda davlat xizmatchilarining xatti-harakatlarini tahlil qilish.

11. Rivojlangan davlatlardagi boshqaruv tajribalari, me'yorlari va qadriyatlarini o'zlashtirish, ularni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy tuzilmalarda ilgari surish.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoev "Taraqqiyot strategiyamizning asosiy mazmuni – qonun ustuvorligi va inson kapitalini rivojlantirish, adolatli va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishdan iboratdir. Biz o'z oldimizga yaqin kelajakda inklyuziv va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, mamlakatda kambag'allikni ikki barobarga qisqartirish kabi katta rejani qo'yganmiz" [3], deb ta'kidlagan edilar.

XULOSA

Zamonaviy sharoitlarda ta'lim berish, o'qitish jarayoni turli xil usullar va texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Xususan, keys usuli boshqa o'qitish usullari, shu jumladan an'anaviy usullar bilan organik birlikda qo'llanilishi kerakligini taqozo etadi. Darhaqiqat, an'anaviy mashg'ulotlar talabalarga majburiy, me'yoriy bilimlarni shakllantirish imkonini beradi. Vaziyatli ta'lim dinamik vaziyatda bilimlarni izlash va undan foydalanishni o'rgatadi, moslashuvchanlik va dialektik fikrlashni rivojlantiradi. Shuning uchun ma'ruza materialini qisqartirish uning konseptual apparati, metodologiyasi, asosiy konseptual yondashuvlari, tendensiyalari va naqshlari, ilg'or tajribalarni tahlil qilish va baholash va boshqalarni taqdim etish nuqtai nazaridan ixchamlashtirish bilan birga bo'lishi kerak.

Shu boisdan ham, Yangi O'zbekistonda davlat xizmatchilarini tayyorlashda keys-stadi usulini qo'llash ko'lamining kengayishi bugungi kunda nafaqat jamiyat va ta'limning tipik omillari bilan bog'liq, balki ko'p jihatdan amaldagi ta'limni tashkil etishdagi nomukammallik holatlari bilan ham bog'liq. Shu nuqtai nazardan, keys uslubining samaradorligi prinsirial jihatdan yangi ta'lim konsepsiyasini amalga oshirishni, bu metoddan shaxsni modernizatsiya qilish usuli sifatida foydalanishni va uni davlat xizmatining asosiy muammolariga yo'naltirishni taqozo etadi.

Адабиётлар/Литература/ References:

1. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-том. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 592 б.

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.– Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – 464 б.

3. Мирзиёев Ш. М. Ҳиндистон Республикаси Бош вазири Нарендра Моди раислигида онлайн шаклда ўтказилган “Глобал Жануб овози” саммити ялпи мажлисида нутқи. 2023 йил 12 январь.

4. Давлат фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонун. Қонунчилик палатаси томонидан 2022 йил 2 мартда қабул қилинган Сенат томонидан 2022 йил 28 майда маъқулланган. Lex.uz

5. Прокофьева С.Е., Беляева А.М., Еремина С.Г. Современные кадровые технологии в органах власти. – М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2015. –С. 662.

6. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонуни”. Қонунчилик палатаси томонидан 2022 йил 2 мартда қабул қилинган Сенат томонидан 2022 йил 28 майда маъқулланган. Lex.uz
7. Четверикова Н.А., Колмыкова М.А. Современные тенденции профессионального развития государственных гражданских служащих // Вестник университета, 2019. № 9. – С. 33-38.
8. Четверикова Н.А., Колмыкова М. А. Современные тенденции профессионального развития государственных гражданских служащих // Вестник университета, 2019. № 9. – С. 33-38.
9. Багисв ГЛ., Наумов В.Н. Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-метода [Электронный ресурс]. URL: <http://www.marketing.spb.ru/read/m21/>.
10. Абдурахмонов К.Х. Человеческое развитие. Учебник. – Ташкент: ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.Плеханова, 2014. – С. 320 .
11. Алиқориев Н. Ўзбекистонда социологик тадқиқотлар ва илмий мактаблар / Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 1-китоб. – Тошкент, 2010.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000